

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СУРУНКАЛИ ВА АТОПИК РИНОСИНУСИТ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК Неъматов Ў.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади атопик турдаги сурункали риносинусит (СРС) билан оғриган беморларда касалликнинг клиник ва радиологик оғирлигига ёки жарроҳлик амалиёти қайта (revision) частотасига таъсир кўрсатадими-йўқлигини аниқлашдан иборат. Эндоскопик жарроҳлигига режалантирилган беморлар сурункали риносинусит ёки бурун полипозни бор деб таснифланди. Беморларнинг атопик ҳолати ImmunoCAP тести ёрдамида аниқланди. Касаллик оғирлиги клиник жиҳатдан Лунд симптом баллари ва ҳаёт сифати кўрсаткичини баҳоловчи Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20) ёрдамида, радиологик жиҳатдан эса Лунд–Маккей КТ баллари орқали баҳоланди.

Калим сўзлар: сурункали риносинусит, атопик, эндоскопик жарроҳлик, Лунд симптоми, жарроҳлик.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC AND ATOPIC RHINOSINUSITIS Ne'matov U.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to determine whether atopy in patients with chronic rhinosinusitis (CRS) affects the clinical and radiological severity of the disease, as well as the frequency of revision (repeat) surgical procedures. Patients scheduled for endoscopic sinus surgery were classified as having chronic rhinosinusitis or nasal polyposis. The atopic status of the patients was determined using the ImmunoCAP test. Disease severity was assessed clinically using the Lund symptom score and the Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20) quality-of-life questionnaire, and radiologically using the Lund–Mackay CT scoring system.

Keywords: chronic rhinosinusitis, atopy, endoscopic surgery, Lund symptom score, surgical treatment.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКИМ И АТОПИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ Неъматов У.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования являлось определение того, влияет ли атопия у пациентов с хроническим риносинуситом (ХРС) на клиническую и радиологическую тяжесть заболевания, а также на частоту повторных (ревизионных) хирургических вмешательств. Пациенты, которым планировалось эндоскопическое хирургическое лечение, были классифицированы как имеющие хронический риносинусит или полипоз носа. Атопический статус пациентов определяли с помощью теста ImmunoCAP. Тяжесть заболевания оценивалась клинически с использованием шкалы симптомов Лунда и опросника качества жизни Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20), а радиологически — по шкале Лунда–Маккея на основании данных КТ.

Ключевые слова: хронический риносинусит, атопия, эндоскопическая хирургия, шкала симптомов Лунда, хирургическое лечение.

e-mail: sammudktflor@gmail.com

Кириш. Сурункали риносинусит (СРС) патогенези мураккаб ва кўп омиллардан иборат. У яллиғланиш характериға эга бўлган касаллик бўлиб, сўнги тадқиқотлар, стафилококк антигенлари ҳамда бактерия шиллик қават яллиғланишини кўзғатишда муайян роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатмоқда [1,3].

Айрим тадқиқотларда СРС билан оғриган атопик беморларда симптомлар оғирроқ бўлиши, компьютер томографияси (КТ) баллари юқорироқ бўлиши ва жарроҳлик амалиётидан кейин натижалар ёмонроқ бўлиши мумкинлиги кўрсатилган [4,6]. Бироқ бошқа тадқиқотлар СРС тарқалиши ёки оғирлик даражаси атопик ҳолати билан беморнинг ўртасида аниқ боғлиқликни тасдиқлай олмаган [7,8]

Атопик СРС патогенезидаги ролини аниқлашдаги қийинчиликлардан бири — аллергия ва атопия тушунчаларини таърифлашдаги ноаниқликдир. Атопия — кенг тарқалган ҳаво аллергенларига қарши махсус IgE антитаналар ишлаб чиқарилиши билан тавсифланадиган ҳолат бўлиб, уни тери синнамалари ёки Radio Allergo Sorbent Test орқали аниқлаш мумкин.

СРС билан оғриган беморларда аллергик ринит ташхисини қўйиш қийин бўлиши мумкин, чунки бу икки ҳолатда ҳам умумий симптомлар — бурун битиши ва ринорея кузатилади. Бироқ СРС бўлган беморларда атопик ҳолатни объектив аниқлаш мумкин бўлиб, бу СРС ва атопия ўртасидаги боғлиқликни аллергик ринитга нисбатан оsonроқ ўрганиш имконини беради. Ушбу тадқиқотнинг мақсади беморнинг атопик ҳолати билан СРСнинг клиник ва радиологик оғирлик даражаси ҳамда қайта жарроҳлик амалиётига эҳтиёж ўртасидаги боғлиқликни аниқлашдан иборат эди.

Тадқиқот усуллари. Беморлар клиник кўриниши ва радиологик натижаларига кўра икки гуруҳга ажратилди:

1. Полипозсиз сурункали риносинусит;
2. Полипозли кечувчи сурункали риносинусит [11]

Барча беморлар эндоскопик жарроҳлигига тавсия этилишидан олдин медикаментоз даволанган. Консерватив даво, одатда, 3 ҳафта давомида дозаси камайтириб бориладиган оғиз орқали преднизолон курси, кейин эса камида 10 ҳафта давомида маҳаллий бурун кортикостероид спрейлари ва бурунни тузли эритмалар билан ювишни ўз ичига олган. Агар назоэндоскопияда йирингли ажралмалар аниқланган бўлса, 2–3 ҳафталик антибиотикотерапия қўшилган.

Симптомлар Лунд симптом шкаласи ва Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20) орқали баҳоланди [12,13]. Қон зардоби намунаси ImmunoCAP тизими (Pharmacia, Стокгольм, Швеция) ёрдамида ҳаво аллергенларига хос IgE антитаналарни аниқлаш учун таҳлил қилинди.

Барча беморларга операция олдиан параназал синусларнинг компьютер томографияси ўтказилиб, натижалар Лунд–Маккей тизими бўйича баҳоланди [14]. Маълумотлар ўртача қиймат ± стандарт хато (SE) кўринишида тақдим этилди.

Натижалар. Тадқиқотга жами 193 нафар бемор киритилди. Улардан 125 нафари (64 %) эркаклар, 68 нафари (36 %) аёллар эди. Жарроҳлик вақтида беморларнинг ўртача ёши 47,5 ёшни ташкил қилди.

Атопия тарқалганлиги

Умумий, беморлар гуруҳида атопик тарқалганлиги 30 % ни ташкил этди. 1-жадвалда синуситнинг ҳар икки кичик гуруҳида атопик тарқалганлиги кўрсатилган. χ^2 (икс-квадрат) таҳлили натижасида бурун полипозсиз сурункали риносинусит (СРС) бўлган беморларда атопик тарқалганлиги юқорироқ эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Синусит кичик гуруҳларида атопик турининг учраш частотаси

Синусит гуруҳи	n	Атопик (%)	p-қиймати
Полипсиз сурункали риносинусит	127	32,3	0,050
Полипозли сурункали риносинусит	66	27,5	0,785
Жами	193	30,1	—

Симптомлар: SNOT. Барча беморлар операция олдиан SNOT-20 сўровномасини тўлдирдилар. Атопик ва атопик бўлмаган гуруҳларда муайян симптомларни беморлар учун аҳамиятли деб ҳисоблаш улуши таққосланди (2-жадвал). Натижаларга кўра, аксириш, меҳнат унумдорлигининг пасайиши ва диққатни жамлашнинг камайиши симптомлардан азият чеккан беморлар орасида атопик ҳолат кўпроқ учради.

Лунд симптом шкаласи. Ушбу визуал аналог шкала ёрдамида беморлар қуйидаги симптомлар ёрдамида баҳоладилар: бурун битиши, бош оғриғи, юз соҳасидаги оғриқ, хид билишнинг ўзгариши, бурундан ажралма, аксириш ва бурун симптомларининг умумий баҳоси. Ҳар бир бемор учун олинган баллар йиғилиб, умумий симптом оғирлик даражасини акс эттирувчи кўрсаткич ҳисобланди. 3-жадвалда синусит кичик гуруҳларида атопик ҳолатга қараб умумий симптом баллари таққосланган. Ҳеч бир гуруҳда атопик ҳолат симптомлар статистик аҳамиятли таъсир кўрсатмади.

КТ баллари. Лунд–Маккей тизими бўйича ўртача КТ балли атопик беморларда $14,2 \pm 1,6$, атопик бўлмаган беморларда эса $12,3 \pm 1,4$ ни ташкил этди ($p < 0,05$). КТ баллари бурун полипоз билан кечувчи СРС беморларида бурун полипозсиз СРС беморларига нисбатан юқорироқ бўлди ($p < 0,02$). Бироқ синуситнинг ҳеч бир кичик гуруҳида атопик ва атопик бўлмаган беморлар ўртасида КТ баллари бўйича статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади (4-жадвал).

Атопик ҳолатга қараб SNOT-20 сўровномаси натижалари

Белги	Белгини муҳим деб ҳисоблаган беморлар сони	Атопик беморлар	Атопик бўлмаган беморлар	р-қиймати
Бурунни тез-тез тозалаш эҳтиёжи	43	11	32	Аҳамиятли эмас (NS)
Акса уриш	14	7	7	0,040
Бурун оқиши	30	8	22	Аҳамиятли эмас (NS)
Йўтал	14	5	9	Аҳамиятли эмас (NS)
Бурин оқиши (пост-назал оқим)	35	11	24	Аҳамиятли эмас (NS)
Қуюқ бурин ажралмаси	26	8	18	Аҳамиятли эмас (NS)
Қулоқ тўлганлик ҳисси	8	3	5	Аҳамиятли эмас (NS)
Бош айланиши	10	1	9	Аҳамиятли эмас (NS)
Қулоқ оғриғи	4	1	3	Аҳамиятли эмас (NS)
Юзда оғрик/босим ҳисси	36	10	26	Аҳамиятли эмас (NS)
Уйқуга кетишда қийинчилик	20	7	13	Аҳамиятли эмас (NS)
Тунда уйғониш	22	7	15	Аҳамиятли эмас (NS)
Тўлиқ дам олмасдан ухлаш	29	10	19	Аҳамиятли эмас (NS)
Чарчоқ билан уйғониш	22	6	16	Аҳамиятли эмас (NS)
Холсизлик (чарчоқ)	13	5	8	Аҳамиятли эмас (NS)
Иш самарадорлигининг пасайиши	5	4	1	0,006
Диққатни жамлашнинг пасайиши	9	7	2	0,002
Асабийлашиш / безовталиқ	23	8	15	Аҳамиятли эмас (NS)
Ғамгинлик	4	2	2	Аҳамиятли эмас (NS)
Ноқулайлик ҳисси	7	1	6	Аҳамиятли эмас (NS)

Атопик ҳолатга қараб синусит кичик гуруҳларида симптомлар кўрсаткичлари (Lund симптом балли бўйича)

Синусит гуруҳи	Атопик (n)	Lund балли	Атопик бўлмаган (n)	Lund балли	р-қиймати
Полипозис СРС	40	7,5	87	9,0	Аҳамиятли эмас (NS)
Полипозли СРС	18	7,9	48	8,1	Аҳамиятли эмас (NS)
Жами	58	7,8	135	8,6	Аҳамиятли эмас (NS)

Қайта жарроҳлик амалиёти. Жами 89 нафар беморда (43 %) қайта жарроҳлик амалиёти ўтказилди (5-жадвал). Бурун полипозси билан кечувчи СРС беморларида қайта операция қилиш частотаси сезиларли даражада юқори бўлди ($p < 0,05$). Атопик ва атопик бўлмаган беморлар ўртасида қайта жарроҳлик амалиёти частотасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади.

4-жадвал.

Атопик ҳолатга қараб синусит кичик гуруҳларида КТ балллари

Синусит гуруҳи	Атопик (n)	КТ балли	Атопик бўлмаган (n)	КТ балли	p-қиймати
Полипозсиз СРС	40	12,50	87	11,51	Аҳамиятли эмас (NS)
Полипозли СРС	18	16,87	48	17,55	Аҳамиятли эмас (NS)
Жами	58	14,20	135	12,30	0,05

5-жадвал.

Атопик ҳолатга қараб синусит кичик гуруҳларида қайта операция қилинганлар кўрсаткичи

Синусит гуруҳи	Жами қайта операция қилинганлар	Атопик турдаги қайта операция (%)	Атопик бўлмаганларда қайта операция (%)	p-қиймати
Полипозсиз СРС	41 / 127	33 %	30 %	Аҳамиятли эмас (NS)
Полипозли СРС	42 / 66	55 %	66 %	Аҳамиятли эмас (NS)
Жами	83 / 193	38 %	45,2 %	Аҳамиятли эмас (NS)

Муҳокама. Тадқиқот натижалари беморнинг атопик ҳолати касаллик оғирлигига ёки қайта жарроҳликка эҳтиёжга деярли таъсир кўрсатмаслигини кўрсатди. Тадқиқотда ажратилган ҳар икки клиник кичик гуруҳ учун ҳам тўғри келади.

Аллергик ринит ва аллергия билан сурункали риносинусит ўртасида боғлиқлик мавжудлигини кўрсатувчи қатор тадқиқотлар мавжуд [4,6,15].

СРС билан оғриган беморларда йил давомида кузатиладиган аллергия ринитга аниқ ташхис қўйиш қийин, чунки бу касалликлар симптомларида ўхшашлик мавжуд. Ушбу тадқиқотда атопик тури тарқалганлиги 30 % ни ташкил этди, бу эса соғлом аҳоли орасида кузатиладиган кўрсаткичдан пастдир. Айрим бошқа тадқиқотларда СРС билан оғриган беморларда атопик частотаси 78 % гача етиши қайд этилган [15]. Ушбу тадқиқотда аниқланган атопик кўрсаткичи билан аввалги тадқиқотларда келтирилган маълумотлар ўртасидаги катта фарқ сабаби аниқ эмас.

Лунд симптом шкаласи орқали баҳоланган симптом баллари атопик ҳолатга боғлиқ бўлмади, SNOT-20 сўровномасида баҳоланган алоҳида симптомларнинг аксарияти ҳам атопик ҳолатга боғлиқ ўзгариш кўрсатмади. Фақат аксириш, меҳнат унумдорлигининг пасайиши ва диққатни жамлашнинг камайиши атопик беморларда кўпроқ кузатилди. Ушбу маълумотлар СРС билан оғриган беморлар, атопик шакли клиник жиҳатдан оғирроқ симптомларга эга эмаслигини яққол кўрсатади.

Касаллик оғирлигининг яна бир кўрсаткичи қайта жарроҳлик амалиёти частотасидир. Ушбу тадқиқотда атопик ва атопик бўлмаган беморлар ўртасида қайта операция қилиш частотасида фарқ аниқланмади. Бу натижалар атопик СРС беморларида касаллик оғирроқ кечиши ҳақида хабар берган бир қатор аввалги тадқиқотлар натижаларига зиддир [4,6]

КТ текширувлари шиллик қават зарарланишини объектив баҳолаш усули сифатида қўлланилди ва натижалар Лунд–Маккейнинг тасдиқланган тизими бўйича баҳоланди [14]. Бурун полипозси билан кечувчи СРС беморларида КТ баллари бурун полипозисиз СРС беморларига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлди. Атопик беморларда радиологик оғирлик атопик бўлмаган беморларга нисбатан бироз юқорироқ бўлиб, статистик аҳамият чегарасига яқин эди ($p < 0,05$). Ушбу натижалар айрим нашр этилган тадқиқотларда СРС билан оғриган атопик беморларда КТ баллари ёмонроқ бўлиши ҳақида билдирилган фикрлар билан мос келади [4,6].

Ушбу тадқиқотда биз СРСнинг клиник хусусиятлари атопик турига боғлиқ эмаслигини кўрсатдик. Сўнгги далиллар шиллик қават гиперсезувчанлиги, эҳтимол, аллергияларига нисбатан, тизимли

аллергияга караганда муҳимроқ сабабчи омил бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда [19,20]. Шунингдек, стафилококк антигенларига ёки бактериал биофильмларга нисбатан маҳаллий иммун жавоблар каби бошқа эҳтимолий патогенетик механизмлар ҳам беморнинг атопик ҳолатига боғлиқ бўлмаслиги мумкин [2,3].

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари беморнинг атопик ҳолати симптомлари, ҳаёт сифати кўрсаткичлари ва қайта жарроҳлик амалиётига эҳтиёж билан баҳоланган синус касаллиги оғирлигига таъсир кўрсатмаслигини, аммо касалликнинг радиологик оғирлигига бироз таъсир этишини кўрсатади. Бу хулосалар атопик сурункали риносинусит патогенезида муҳим роль ўйнамаслиги мумкинлигини англатади ҳамда аллергияга йўналтирилган даволаш усуллари СРС билан оғриган беморларнинг кўпчилигида самарали бўлмаслиги мумкинлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Shin SH, Ponikau JU, Sherris DA, et al. Chronic rhinosinusitis: An enhanced immune response to ubiquitous airborne fungi. *J Allergy Clin Immunol* 114:1369–1375, 2004.
2. Bernstein JM, Ballow M, Schlievert PM, et al. A superantigen hypothesis for the pathogenesis of chronic hyperplastic sinusitis with massive nasal polyposis. *Am J Rhinol* 17:321–326, 2003.
3. Ramadan HH, Sanclement JA, and Thomas JG. Chronic rhinosinusitis and biofilms. *Otolaryngol Head Neck Surg* 132:414–417, 2005.
4. Newman LJ, Platts-Mills TA, Phillips CD, et al. Chronic rhinosinusitis. Relationship of computed tomographic findings to allergy, asthma, and eosinophilia. *JAMA* 271:363–367, 1994.
5. Marks SC, and Shamsa F. Evaluation of prognostic factors in endoscopic sinus surgery. *Am J Rhinol* 11:187–191, 1997.
6. Krouse JH. Computed tomography stage, allergy testing, and quality of life in patients with sinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 123:389–392, 2000.
7. Settipane GA, and Chafee FH. Nasal polyps in asthma and rhinitis. A review of 6.037. *J Allergy Clin Immunol* 59:17–21, 1977.
8. Keith PK, Conway M, Evans S, et al. Nasal polyps: Effects of seasonal exposure. *J Allergy Clin Immunol* 93:567–574, 1994.
9. Sunyer J, Jarvis D, Pekkanen J, et al. Geographic variations in the effect of atopy on asthma in the European Community Respiratory Health Study. *J Allergy Clin Immunol* 114:1033–1039, 2004.
10. Walls RS, Heddle RJ, Tang MLK, et al. Optimising the management of allergic rhinitis: An Australian perspective. *Med J Aust* 182:28–33, 2005.
11. Lanza DC, and Kennedy DW. Adult rhinosinusitis defined. *Otolaryngol Head Neck Surg* 117:S1–S7, 1997.
12. Lund VJ, Holmstrom M, and Scadding GK. Functional endoscopic sinus surgery in the management of chronic rhinosinusitis. An objective assessment. *J Laryngol Otol* 105:832–835, 1991.
13. Piccirillo JF, Merritt MG Jr, and Richards ML. Psychometric and clinimetric validity of the 20 item Sino-Nasal Outcome test (SNOT-20). *Otolaryngol Head Neck Surg* 126:41–47, 2002.
14. Lund V, and Mackay IS. Staging in rhinosinusitis. *Rhinology* 107:183–184, 1993.
15. Karlsson G, and Holmberg K. Does allergic rhinitis predispose to chronic sinusitis? *Arch Otolaryngol (Stockholm)* 120:26–29, 1994.
16. Bachert C, Vignola AM, Gevaert P, et al. Allergic rhinitis, rhinosinusitis, and asthma: One airway disease. *Immunol Allergy Clin North Am* 24:19–43, 2004.
17. Ferguson BJ, Barnes L, Bernstein JM, et al. Geographic variation in allergic fungal rhinosinusitis. *Otolaryngol Clin North Am* 33:441–449, 2000.
18. Stewart MG, Sicard MW, Piccirillo JF, et al. Severity staging in chronic sinusitis: Are CT scan findings related to patient symptoms? *Am J Rhinol* 13:161–167, 1999.
19. Collins M, Nair S, Smith W, et al. Role of local immunoglobulin E production in the pathophysiology of noninvasive fungal sinusitis. *Laryngoscope* 114:1242–1246, 2004.
20. Pant H, Kette FE, Smith WB, et al. Fungal-specific humoral response in eosinophilic mucus chronic rhinosinusitis. *Laryngoscope* 115:601–606, 2005.

Иқтибос учун: Неъматов Ў.С. Сурункали ва атопик риносинусит ўртасидаги боғлиқлик // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1218–1222. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995739>